

Lectotipificación de nombres de *Plinia* (*Myrtaceae*) de Cuba

Lectotipification of names of *Plinia* (*Myrtaceae*) of Cuba

Zenia Acosta Ramos^{1*} y José Angel García-Beltrán²

Recibido: septiembre 2017 Aceptado: marzo 2018

Publicado online 2 de agosto de 2019. ISSN 2410-5546 RNPS 2372 (DIGITAL) - ISSN 0253-5696 RNPS 0060 (IMPRESA)

La familia *Myrtaceae* en Cuba cuenta con 305 taxones entre nativos y exóticos (Greuter & Rankin 2017). La monografía más reciente de la familia para el país data de 1953, publicada en la Flora de Cuba (Alain 1953). Con posterioridad, muchos taxones han sido descritos y otros han sido sinonimizados o combinados a otros géneros (ver Greuter & Rankin [2017]). Sin embargo, para la mayoría de los géneros no existen estudios monográficos que muestren claves para la identificación de los taxones reconocidos y que actualicen la nomenclatura de los mismos, excepto para el género *Plinia* (Acosta 2014).

Alain (1953) refirió 12 especies de *Plinia* en la Flora de Cuba, con posterioridad Borhidi & Muñiz (1977) describieron *P. baracoensis* Borhidi, *P. moaensis* Borhidi y *P. acunae* Borhidi & O. Muñiz. Acosta & Urquiola (2009) describen *P. arenicola* Urquiola & Z. Acosta y redujeron *P. toscanosia* Urb. a la sinonimia de *P. dermatodes* Urb. En este punto, previo al trabajo de Acosta (2014), se reconocían 15 especies de *Plinia* en Cuba. Acosta (2014) transfirió *Plinia rubrinervis* Urb. y *P. rupestris* Ekman & Urb. a *Myrciaria* como una sola especie, *M. rupestris* (Ekman & Urb.) Z. Acosta, y *P. acunae* Borhidi & O. Muñiz a *Eugenia* como *E. borhidiana* Z. Acosta; además describió como nueva *P. bissei* Z. Acosta & Urquiola. Finalmente, el número de especies de *Plinia* en Cuba es reducido a 13: cinco endémicas de Cuba occidental, siete endémicas de Cuba oriental, y una endémica de Cuba central y oriental (Acosta 2014).

Respecto a la actualización de la nomenclatura de *Plinia* en Cuba, Acosta (2014) consideró como holotipos de los nombres, en los que se cita una sola recolección y no se menciona la institución donde está depositado el tipo, a los materiales supuestamente vistos por los autores de los respectivos nombres. Por el contrario, según Turland & al. (2018: Art. 40 Nota 1), cuando el tipo se indica por referencia a una recolección completa, o a una parte de ella, que consista en más de un ejemplar, esos

ejemplares son sintipos, por lo que se hace necesario lectotipificar.

Sin embargo, las designaciones planteadas por Acosta (2014) no pueden considerarse lectotipificaciones efectivas, pues a partir del 1ro de enero de 2001 para ello se requieren las palabras “designado aquí” o un equiva-lente (Turland & al. 2018: Art. 7.11). Por tal razón, en el presente trabajo se procede a lectotipificar tales nombres.

Plinia asagrai (Krug & Urb.) Urb., *Symb. Antill.* 9: 474. 1928. ≡ *Eugenia asagrai* Krug & Urb., *Bot. Jahrb. Syst.* 19: 658. 1895. Lectotipo (designado aquí): “Habitat in Cuba oriental prope Nouvelle Sophie”, 29.IX.1859, C. Wright 1610 (GH #69168 [foto!]; isolectotipos?: BR #526948 [foto!], G #227932 [foto!], NY #84489 [foto!], YU #66190 [foto!]).

Plinia cubensis (Griseb.) Urb., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 15: 413. 1919. ≡ *Calycorectes cubensis* Griseb., *Cat. Pl. Cub.*: 90. 1866. ≡ *Marlierea cubensis* (Griseb.) Krug & Urb., *Bot. Jahrb. Syst.* 19: 589. 1895. Lectotipo (designado aquí): “Cuba occidentalis, in districtu S. Christobal” [del protólogo], “Arroyo veintecino” [de la etiqueta], 1860-1864, C. Wright 2435 o s.n. (GOET #8265 [foto!]; isolectotipos?: BM #812191 [foto!], GH #69910 [foto!], GOET #8266 [foto!], K #170037 [foto!], MO #2049517, NY #84426 [fragm., foto!], S #S03-2101 [foto!], YU #66171 [foto!]).

Plinia dermatodes Urb., *Symb. Antill.* 9: 476. 1928. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Pinar del Río, “Pinar de Cajálbana, on the very top of the mountain”, 28.VIII.1923. E. L. Ekman 17345 (S #S-R-8352 [foto!]; isolectotipos: G #227822 [foto!], NY #99363 [foto!]).

= *Plinia toscanosia* Urb., *Symb. Antill.* 9: 477. 1928. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Pinar del Río, “Finca Cochinas in woods bordering on manglares”, 7.IX.1923, E. L. Ekman 17443 (S #S-R-8360 [foto!]; isolectotipos: A #71227 [foto!], G #227823 [foto!], HAC!, NY ##99354 [fragm., foto!], 99355 [fotos!]).

Plinia formosa Urb., *Symb. Antill.* 9: 89. 1923. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Guantánamo, “prope Baracoa in

¹Jardín Botánico de Pinar del Río, Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA, Camino “Guamá” km 1½, Pinar del Río, Cuba. C.P. 20100. ²Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana, Carretera “El Rocío” km 3½, Calabazar, Boyeros, La Habana, Cuba. C.P. 19230. Autor para correspondencia (email: zeniaacosta2012@gmail.com). Editor encargado: Banessa Falcón Hidalgo.

collibus Lomas de Cuaba”, 15.I.1915, *E. L. Ekman* 4263 (S #S-R-8353 [foto!]; isolectotipos: HAC!, NY #99357 [foto!], 99358 [fragm., foto!]).

Plinia orthoclada Urb., *Symb. Antill.* 9: 476. 1928. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Pinar del Río, “Sábalo, in pinelands”, 17.VI.1923, *E. L. Ekman* 16767 (S #S-R-8354 [foto!]; isolectotipo: NY #99360 [foto!]).

Plinia punctata Urb., *Symb. Antill.* 9:89. 1923. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Prov. Holguín, “in Sierra de Nipe prope *Río Piloto in savannis pineti*”, 1.IX.1914, *E. L. Ekman* 2694 (S #S-R-8355 [foto!]; isolectotipos: A #71225 [foto!], NY #99361 [foto!]).

Plinia ramosissima (Urb.) Urb., *Symb. Antill.* 9: 475.1928 ≡ *Calypttranthes ramosissima* Urb., *Symb. Antill.* 9: 92. 1923. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Santiago de Cuba, “Bayate, in monte calcareo Picote, in cacumine montis”, c. 550 m, 16.VII.1916, *E. L. Ekman* 7396 (S #S05-3014 [foto!]; isolectotipos: A #68905 [foto!], NY ##84445 [foto!], 84446 [fragm., foto!]).

Plinia recurvata Urb., *Symb. Antill.* 9: 477. 1928. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Pinar del Río, “Sierra de los Órganos, grupo del Rosario, Peña Blanca, on rocky, limestone, ledges”, c. 700 m, 16.V.1922, *E. L. Ekman* 13863 (S #S-R-8356 [foto!]; isolectotipo: NY #99349 [foto!]).

Plinia stenophylla Urb., *Symb. Antill.* 9: 90. 1923. Lectotipo (designado aquí): Cuba, Holguín, “in Sierra de Nipe ad viam Bio dictam”, 750 m, 18.VIII.1914, *E. L. Ekman* 2530 (S #S-R-8359 [foto!]; isolectotipo: NY #99353 [foto!]).

La mayor parte de estos nombres corresponden a I. Urban, los cuales se lectotipificaron con los especímenes depositados en S (acrónimos de los herbarios en el artículo se citan según Thiers [2019]) de las respectivas recolecciones, en los que existen evidencias de su caligrafía en las etiquetas. *Eugenia asagrayi* Krug & Urb., basónimo de *Plinia asagrayi* (Krug & Urb.) Urb., se lectotipificó con el material depositado en BR, pues en B ni en S existen materiales del número *C. Wright 1610*, herbarios en los cuales pudieran existir duplicados revisados por los autores del nombre (Stafleu & Cowan 1976-1988).

Calycorectes cubensis Griseb., basónimo de *Plinia cubensis* (Griseb.) Urb., fue lectotipificado con uno de los dos materiales depositados en GOET, el cual muestra las anotaciones de A. Grisebach sobre la etiqueta de C. Wright y posee mayor cantidad de ramas. Al respecto, se siguió la recomendación de Howard (1988), quien sugiere que los nombres de las especies de Grisebach (1866) recolectadas por C. Wright en Cuba se lectotipi-

fiquen con materiales depositados en GOET y en caso de existir más de una muestra bajo el mismo número (asignado por A. Gray) se escoja el material con anotaciones de A. Grisebach.

En cuanto a la designación de los isolectotipos de los nombres de especies basadas en recolectas de C. Wright, los especímenes con el mismo número asignado por A. Gray se designaron como posibles duplicados del tipo (isolectotipos?). Ello se basa en que no existe certeza de que las muestras agrupadas bajo un mismo número de C. Wright hayan sido recolectadas en la misma fecha y localidad, hecho demostrado por Howard (1988).

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana y al Jardín Botánico de Pinar del Río. A Rosa Rankin por sus sugerencias y aclaraciones en materia nomenclatural, así como a los editores y revisores anónimos de la Revista del Jardín Botánico Nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, Z. 2014. The genus *Plinia* (Myrtaceae) in Cuba. *Willdenowia* 44: 269-277.

Acosta, Z. & Urquiola, A.J. 2009. A new species of *Plinia* (Myrtaceae, *Eugeniinae*) from quartzitic sands of Pinar del Río, Cuba. *Willdenowia* 39: 141-144.

Alain. 1953. Flora de Cuba III. Dicotiledóneas: *Malpighiaceae* a *Myrtaceae*. *Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio “De La Salle”* 13.

Borhidi, A. & Muniz, O. 1977. *Combinaciones novae Florae Cubanae* I. *Bot. Közlem.* 64: 13-21.

Greuter, W. & Rankin, R. 2017. Plantas Vasculares de Cuba. Inventario preliminar. Segunda edición, actualizada, de Espermatófitos de Cuba con inclusión de los Pteridófitos. *Botanischer Garten & Botanisches Museum Berlin & Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana*. DOI: <https://doi.org/10.3372/cubalist.2017.1>

Grisebach, A. 1866. *Catalogus plantarum cubensium exhibens collectionem Wrightianam aliasque minores ex insula Cuba missas*. Engelmann, Lipsiae.

Stafleu, F.A. & Cowan, R.S. 1976-1988. Taxonomic literature. 2nd Ed. 7 Vols. (*Regnum vegetabile*; Vols. 94, 98, 105, 110, 112, 115, 116). Bohn, Scheltema & Holkema. Utrecht, Países Bajos.

Howard, R. A. 1988. Charles Wright in Cuba, 1856-1867. *Chadwick-Healy. Alexandra* 1: 1-90 + microfichas.

Thiers, B. 2019 [actualización continua]. *Index Herbariorum*: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>. Fecha de consulta: mayo de 2019.

Turland, N.J., Wiersema, J.H., Barrie, F.R., Greuter, W., Hawksworth, D.L., Herendeen, P.S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T.W., McNeill, J., Monro, A.M., Prado, J., Price, M.J. & Smith, G.F. (eds.). 2018. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. *Regnum Veg.* 159.